

Laboratórna Diagnostika, XXVIII, 2, 2023: 107–112

SOCIOEKONOMICKÉ ZNEVÝHODNENIE A STRES: HLADINY KORTIZOLU MERANÉ VO VLASOCH MATIEK Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT A Z MAJORITNEJ POPULÁCIE

SOCIOECONOMIC DISADVANTAGE AND STRESS: HAIR CORTISOL CONCENTRATIONS OF MOTHERS FROM MARGINALIZED ROMA COMMUNITIES AND FROM MAJORITY POPULATION

Chovan Shoshana¹, Hubková Beáta², Fúzer Ján³, Kollár Peter³, Čižmárová Beáta²,
Fiľakovská Bobáková Daniela¹

¹Ústav psychológie zdravia a metodológie výskumu, Lekárska fakulta UPJŠ, Košice

²Ústav lekárskej a klinickej biochémie, Lekárska fakulta UPJŠ, Košice

³Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice

shoshana.chovan@student.upjs.sk

SÚHRN

Ludia žijúci v marginalizovaných rómskych komunitách (MRK) sú vystavovaní viacerým zdrojom stresu, ktorý možno vzhľadom na množstvo faktorov podieľajúcich sa na úrovni zažívaného stresu v tomto prostredí považovať za chronický. Špecifické postavenie v rámci MRK majú ženy, na ktorých pleciach spočíva starostlivosť o deti v často mnohopočetných rodinách. Cieľom našej štúdie je porovnať úroveň stresu medzi matkami malých detí z MRK a matkami z majoritnej populácie a preskúmať, ktoré indikátory socioekonomického znevýhodnenia vplyvajú na zvýšené hladiny vlasového kortizolu. Výskumnú vzorku tvorilo 61 matiek detí vo veku 15 – 18 mesiacov z marginalizovaných rómskych komunít a 90 matiek rovnako starých detí z majoritnej populácie. Na analýzy boli použité dáta o hladinách kortizolu získaných zo vzoriek vlasov matiek a dáta z dotazníkov. Matky z MRK mali dvojnásobne vyššie priemerné hodnoty hladín vlasového kortizolu v porovnaní s matkami z majoritnej populácie. Okrem toho sme zistili významné súvislosti medzi socioekonomickým znevýhodnením a hladinami vlasového kortizolu týchto matiek, pokiaľ ide o vzdelanie, vybavenosť a preľudnenosť domácností.

Kľúčové slová: socioekonomické znevýhodnenie; marginalizované rómske komunity; stres; matky; vlasový kortizol

ABSTRACT

People living in marginalized Roma communities are exposed to multiple sources of stress, which can be considered chronic stress given the number of factors involved in the level of stress experienced in this environment. Women from marginalized Roma communities, on whose shoulders rests the care of children in often large families, have a specific position. Our study aims to compare the level of stress between mothers of young children from marginalized Roma communities (MRC) and mothers from the majority population and to investigate which indicators of socioeconomic disadvantage affect elevated hair cortisol levels. The research sample consisted of 61 mothers of children aged 15-18 months from marginalized Roma communities and 90 mothers of children of the same age from the majority population. Data on cortisol levels obtained from the hair samples of mothers and data from questionnaires were used for the analyses. Mothers from MRCs had twice higher average

values of hair cortisol levels compared to mothers from the majority population. In addition, we found significant associations between socioeconomic disadvantage and hair cortisol levels of these mothers in terms of education, household equipment, and household overcrowding.

Key words: socioeconomic disadvantage; marginalized Roma communities; stress; mothers; hair cortisol

ÚVOD

O dlhodobej, silnej alebo častej aktivácii telesných systémov reagujúcich na stres hovoríme aj ako o toxickom strese. Fyziologická stresová reakcia zahŕňa uvoľňovanie stresových hormónov ako sú hormón uvoľňujúci kortikotropín, adrenokortikotropný hormón, kortizol, noradrenalin a adrenalin (Shonkoff a kol., 2012). Keď je človek vystavený stresu, amygdala vysiela signál do hypotalamu, ktorý spúšťa endokrinnú reakciu cez hypotalamo-hypofýzo-adrenokortikálnu os a produkuje zvýšené hladiny cirkulujúceho kortizolu. Koncentrácie vlasového kortizolu (HCC, *hair cortisol concentration*) sa čoraz častejšie používajú ako marker chronického stresu na základe jeho jedinečnej možnosti spätne hodnotiť dlhodobé systematické hladiny kortizolu (Russell a kol., 2012; Staufenbiel a kol., 2013).

Za normálnych okolností majú stresové hormóny v pokojovom stave rozsah, ktorý je citlivý na stimuláciu a umožňuje v odpovedi na akútny stres flexibilnú reguláciu oboma smermi. Pri chronickom dlhodobom strese sa systémy odpovede na stres adaptujú a nastavujú úroveň stresových hormónov v pokojovom stave na relatívne vysoké hodnoty, ktoré nie sú flexibilne regulovateľné. V takom prípade hovoríme o vysokej allostatickej záťaži na stresové systémy (Blair a kol., 2011), ktorá môže narúšať kardiovaskulárny, metabolický ako aj imunitný systém (Semana a kol., 2010). Ľudia zo socioekonomicky znevýhodneného prostredia majú trvalo vyššie riziko zdravotných problémov vo všetkých týchto biologických systémoch (Semana a kol., 2010).

Faktory prispievajúce k allostatickej záťaži možno nájsť na všetkých úrovniach Bronfenbrennerovho ekologického modelu (Bronfenbrenner, 1997). Na makrosystémovej úrovni ide o socioekonomické ukazovatele ako sú vzdelanie, príjem, zamestnanosť, prechod na nižšiu socioekonomickú úroveň a príslušnosť k etnickej menši-

ne). Faktory v exosystéme, ktoré sa podieľajú na allostatickej záťaži, sú charakteristiky okolia a bezprostredného prostredia, v ktorom človek žije (preľudnenosť, hluk, neistota bývania, dostupnosť služieb a vybavenosti) ale aj sociálne vzťahy a interakcie. V mikrosystéme ide o bezprostredné vplyvy na úrovni rodiny (citová väzba, násilie a konflikty, osamelé rodičovstvo, separácia, narušená starostlivosť a rodičovstvo), práce (nestálosť zamestnania, nároky zamestnania, nerovnováha medzi úsilím a odmenou) a rovesníckych skupín. Na individuálnej úrovni sú to genetické a osobnostné vplyvy (Juster et al., 2010). Na všetkých menovaných úrovniach ekologického modelu čelia rodiny žijúce v chudobe viacerým formám znevýhodnenia a sú neúmerne vystavované psychosociálnym stresorom (Bowers a kol., 2018).

V rámci Slovenska patria ľudia žijúci v marginalizovaných rómskych komunitách (MRK) k najviac znevýhodneným skupinám, ktoré čelia viacerým zdrojom znevýhodnenia súčasne. Ohrozujú ich bariéry v prístupe k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, pracovným príležitostiam, základným službám a adekvátnemu príjmu čo spôsobuje materiálny a finančný nedostatok a vedie k nízkej kvalite života (Rochová Rsnáková, 2018). Špecifické postavenie v rámci MRK majú ženy, na ktorých pleciach spočíva starostlivosť o deti v často mnohopočetných rodinách. Úroveň stresu a koncentrácie kortizolu vo vlasoch u dospelých žien sú ovplyvnené sociálno-ekonomickým znevýhodnením, meraným ako príjem (Serwinská a kol., 2016) či úroveň vzdelania (Costa Martins a kol., 2023). Ursa a kol. (2017) opisujú túto asociáciu ako nelineárnu, pričom je najsilnejšia pre tých, ktorí sú najviac znevýhodnení.

Cieľom našej štúdie je porovnať úroveň stresu medzi matkami malých detí z marginalizovaných rómskych komunít a matkami z majoritnej populácie a preskúmať, ktoré indikátory socioekonomického znevýhodnenia vplyvajú na zvýšené hladiny vlasového kortizolu.

MATERIÁL A METODIKA

Tento výskum je súčasťou rozsiahlejšej štúdie RomaREACH (Výskum raného detstva v marginalizovaných rómskych komunitách), ktorá sa zameriava na faktory ovplyvňujúce raný vývin detí v MRK na Slovensku. Dáta použité na analýzy boli získané počas prvej vlny zberu dát v štúdiu RomaREACH, ktorá prebiehala od decembra 2021 do decembra 2022 v Košickom a Prešovskom kraji na Slovensku,

dvoch krajoch s najvyšším podielom rómskej populácie (Atlas Rómskych komunít, 2019).

Táto štúdia bola schválená Etickou komisiou Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (č. 16N/2021) a Etickou komisiou Košického samosprávneho kraja a Prešovského samosprávneho kraja (pod značkou „RomaREACH“ a č. 03682 /2022/OZ-20).

Respondenti štúdie

Matky detí vo veku 15 – 18 mesiacov boli oslované počas povinných preventívnych prehliadok u všeobecných lekárov pre deti a dorast, Prostredníctvom asistentov podpory zdravia z p.o. Zdravé regióny, v komunitných centrách v Košickom a Prešovskom kraji na Slovensku a šírením pozvánky online prostredníctvom rodičovských skupín na sociálnych sieťach. Do analýz boli zaradené matky z MRK (N=61) aj matky z majoritnej slovenskej populácie (N=90).

Postupy a merania

Na analýzy boli použité dáta o hladinách kortizolu získaných zo vzoriek vlasov matiek a dáta z dotazníkov. Po poskytnutí úplných informácií o štúdiu boli respondentky požiadané o účasť a podpísali informovaný súhlas.

Pre analýzy koncentrácie vlasového kortizolu boli matkám odstrihnuté 3 cm vlasov najbližšie k pokožke hlavy z pozície zadného vertexu. Vzorky vlasov premytých v izopropylalkohole sa potom rozdrvili pomocou vibračného guľového mlyna (Fritsch PULVERISETTE 0, s mažiari s guľou s tvrdenej ocele s dobou mletia od 10 min do 17 min.) na prášok, ktorý bol následne pridaný do čistého metanolu v pomere 50mg na 2ml. Nádoby sa pomaly otáčali počas 24 hodín na extrakciu steroidov. Vzorky boli následne odstredené v centrifúge (Z 326 K, Hermle) pri 10 000 otáčkach za minútu počas 2 minút a 1 ml číreho supernatantu bolo prenesené do novej 2 ml kryoskúmavky. Metanol sa následne odparoval pri 40 °C pod konštantným prúdom dusíka počas 30 minút alebo do úplného vysušenia vzoriek. Suché zvyšky sa resuspendovali v 0.4 ml destilovanej vody a skúmavky boli vortexované 15 s, kým sa úplne nerozpustili. Koncentrácia vlasového kortizolu bola hodnotená metódou ELISA (EIAHCOR – Cortisol Competitive Human ELISA kit, Invitrogen) a meraná v pikogramoch na miligram vlasov (pg·mg⁻¹).

Príslušnosť k MRK bola hodnotená na základe otázky „Sú vaši najbližší susedia väčšinou Rómovia?“, ako aj na základe hodnotenia administrátorov podľa obvyklého pobytu respondentky.

Meraných bolo viacero indikátorov socioekonomického znevýhodnenia ako **vzdelanie** (základné, stredoškolské, vysokoškolské), **vybavenosť domácnosti** (studená tečúca voda, teplá tečúca voda, splachovací záchod, kúpeľňa/sprcha, elektrina), **problémy s výdavkami** (zaplatiť nájomné; inkasné platby; bežné výdavky a nákupy potravín či ošatenia; splátky nákupov, pôžičiek alebo úverov; náklady na zdravotnú starostlivosť), **prefudnenosť domácnosti** (počet členov domácnosti na počet obytných miestností v obydli). Pre vybavenosť domácnosti sme vytvorili sumárne skóre dostupného vybavenia, pričom vyššie skóre naznačuje lepšie vybavenie. Vytvorili sme sumárne skóre pre počet zaznamenaných problémov s platením výdavkov, pričom vyššie skóre naznačuje viac problémov. Respondentiek sme sa pýtali aj na obavy/stres pociťovaný v súvislosti s rôznymi oblasťami socioekonomického znevýhodnenia (strata strechy nad hlavou, hlad, odňatie detí, neschopnosť splácať dlhy, financie na kúrenie, uväznenie seba alebo blízkeho, choroba blízkeho, strata práce seba alebo blízkeho, domáce násilie, konflikty v komunite). Vyššie sumárne skóre v premennej **SES stres** predstavuje stres pociťovaný vo viacerých oblastiach socioekonomického znevýhodnenia.

Štatistická analýza

Najprv sme zhodnotili základné charakteristiky a sociálne znevýhodnenie zúčastnených matiek z MRK a majoritnej populácie. Rozdiely v koncentráciách vlasového kortizolu a indikátoroch socioekonomického znevýhodnenia medzi matkami z týchto dvoch skupín sme overovali pomocou Mann-Whitney U-testu a Chí-kvadrátového testu. Vzťah medzi socioekonomickým znevýhodnením a koncentráciou vlasového kortizolu sme skúmali pomocou lineárnej regresie za použitia metódy Bootstrap na 1 000 vzorkách, pretože rezíduá modelov neboli normálne rozdelené. Štatistické analýzy boli uskutočnené pomocou IBM SPSS.

VÝSLEDKY

Z popisu vzorky uvedeného v Tabuľke 1 vyplýva, že matky z MRK skórovali horšie vo všetkých skúmaných indikátoroch socioekonomického znevýhodnenia. V porovnaní s matkami z majoritnej populácie majú nižšie vzdelanie, častejšie žijú v prefudnených domácnostiach s horšou vybavenosťou, častejšie majú problémy so zaplatením bežných výdavkov, pociťujú viac stresu v súvislosti

Tabuľka 1. Základné charakteristiky vzorky a porovnanie matiek z MRK a majoritnej populácie (Mann-Whitney U-test a Chí-kvadrátový test)

	Matky z MRK (n=61)		Matky z majority (n=90)		Spolu (n=151)		p-value
	N	(%)	N	(%)	N	(%)	
Najbližší susedia sú Rómovia	61	100	0	0	61	40.4	0.000
Vzdelanie							0.000
Základné	45	75.0	1	1.1	46	30.9	
Stredoškolské s VL	15	25.0	3	3.4	18	12.1	
Stredoškolské s maturitou	0	0	15	16.9	15	10.1	
Vysokoškolské	0	0	70	78.9	70	47.0	
	Priemer (SD)		Priemer (SD)		Priemer (SD)		
Vek	24.63 (6.05)		32.17 (4.23)		29.13 (6.24)		0.000
Počet detí	4.25 (3.09)		1.65 (0.77)		2.70 (2.40)		0.000
Počet dospelých v domácnosti	2.97 (2.17)		2.17 (0.76)		2.49 (1.54)		0.046
Počet detí v domácnosti	4.30 (2.99)		1.65 (0.77)		2.72 (2.37)		0.000
Preľudnenosť domácnosti	4.39 (3.24)		1.12 (0.35)		2.40 (2.54)		0.000
Vybavenosť domácnosti	2.52 (1.80)		4.99 (0.11)		3.97 (1.67)		0.000
Problémy s výdavkami	0.91 (1.21)		0.13 (0.60)		0.43 (0.95)		0.000
SES stres	2.56 (2.43)		0.47 (0.88)		1.29 (1.93)		0.000
Kortizol (pg/mg)	22.98 (29.01)		11.76 (16.53)		16.28 (22.99)		0.000

SD= štandardná odchýlka; VL= výučný list

so socioekonomickým znevýhodnením a majú tiež vyššie hladiny kortizolu vo vlasoch.

V jednoduchých regresných analýzach boli zistené významné súvislosti medzi viacerými indikátormi socioekonomického znevýhodnenia a koncentraciami vlasového kortizolu (Tabuľka 2). Príslušnosť k MRK, vzdelanie, vybavenosť domácností a preľudnenosť sú prediktormi zvýšených hladín vlasového kortizolu. Nenašli sme však významný vzťah zvýšených hladín vlasového kortizolu s problémami so zaplatením bežných výdavkov ani pociťovaným stresom v súvislosti so socioekonomickým znevýhodnením.

Tabuľka 2. Vzťah medzi indikátormi socioekonomického znevýhodnenia a koncentraciami vlasového kortizolu

	B	(CI)
Príslušnosť k MRK	10.52	(3.42; 18.7)*
Vzdelanie	-0.53	(-1.43; 0.3)*
Preľudnenosť domácnosti	-3.52	(-6.73; -0.83)**
Vybavenosť domácnosti	1.42	(0.35; 2.92)**
Problémy s výdavkami	5.96	(-1.34, 15.92)
SES stres	2.00	(-2.0, 5.6)

*p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

DISKUSIA

Cieľom tejto štúdie bolo porovnať úroveň stresu medzi matkami malých detí z marginalizovaných rómskych ko-

munít a matkami z majoritnej populácie a preskúmať, ktoré indikátory socioekonomického znevýhodnenia vplyvajú na zvýšené hladiny vlasového kortizolu. Matky z MRK mali dvojnásobne vyššie priemerné hodnoty hladín vlasového kortizolu v porovnaní s matkami z majoritnej populácie. Okrem toho sme zistili významné súvislosti medzi socioekonomickým znevýhodnením a hladinami vlasového kortizolu týchto matiek, pokiaľ ide o vzdelanie, vybavenosť a preľudnenosť domácností.

Rozdiely v hladinách vlasového kortizolu medzi matkami z MRK a z majoritnej slovenskej populácie, ktoré sme zistili, boli v súlade s predchádzajúcimi štúdiami, ktoré poukázali na súvislosť medzi socioekonomickým znevýhodnením a hladinami vlasového kortizolu (S e r w i n s k i a kol., 2016; C o s t a M a r t i n s a kol., 2023). To potvrdzuje vyššiu prevalenciu stresorov v socioekonomicky znevýhodnených prostrediach (B o w e r s a kol., 2018).

Zistili sme signifikantné rozdiely medzi matkami z MRK a z majoritnej slovenskej populácie vo vzdelaní, preľudnenosti a vybavenosti domácností, problémoch so zaplatením bežných výdavkov, pociťovanom strese súvisiacom so socioekonomickým znevýhodnením. Na rozdiel od našich očakávaní, indikátory socioekonomického znevýhodnenia, ktoré boli viac ovplyvnené subjektivitou, napr. pociťovaný stres súvisiaci so socioekonomickým znevýhodnením alebo

problémy so zaplacením bežných výdavkov nepreukázali významný vzťah k hladinám vlasového kortizolu. Naše zistenia sú podobné iným zisteniam iných štúdií, ktoré nenašli významné súvislosti medzi vnímaným stresom a hladinami vlasového kortizolu (L i n g a kol., 2020, M i l a m a kol., 2014, O' B r i e n a kol., 2013, H o l l e n b a c h a kol., 2019). Možným vysvetlením by mohlo byť, že pri meraní vnímaného stresu a subjektívneho socioekonomického znevýhodnenia majú ľudia tendenciu podceňovať závažnosť svojich problémov alebo majú tendenciu dávať sociálne žiaduce odpovede, aby zabránili možným následkom. Táto interpretácia je v súlade so zisteniami autorov G a l l u c h a M i l l e r - S e r r a n o (2018), že ľudia s vyššou sociálnou potrebou reportujú stres, aj keď ho necítia.

Ďalším možným vysvetlením je, že znevýhodnenie zatknuté v každodennom živote ľudí žijúcich po generácie v MRK sa natoľko znormalizovalo, že špecifické situácie a podmienky už nemusia byť vnímané ako problematické, keďže ľudia to v rámci svojej komunity považujú za bežné. Sociálne porovnanie vedie ľudí k tomu, že svoj subjektívny blahobyt odvodzujú od toho, ako sa im darí v porovnaní s ich očakávaniami na základe hodnotenia ich súčasnej sociálnej skupiny (K r a u s, 2018). Pre tých, ktorí sú vystavení neustálemu stresu spojenému s chudobou, má porovnanie sa s ľuďmi, ktorí sú na tom horšie, pozitívny vplyv na vnímaný blahobyt (T o d d a W o r e l l, 2000). Je tiež pravdepodobné, že si ľudia žijúci extrémnej chudobe osvojili stratégie, ako sa vyrovnáť s obmedzenými zdrojmi, čo ich vedie k tomu, že nevnímajú obmedzený príjem ako obzvlášť stresujúci (A n d e r s o n a kol., 2010). Avšak veľmi konkrétne indikátory socioekonomického znevýhodnenia ako sú nižšie vzdelanie, a teda menej príležitostí, nízka životná úroveň a preľudnenosť domácností, ktoré nepodliehajú subjektívite, môžu viesť k biologickému stresu, aj keď ich človek žijúci v týchto podmienkach nepovažuje za obzvlášť stresujúce (A n d e r s o n a kol., 2010).

Silné a slabé stránky štúdie

Použitie hladín vlasového kortizolu ako nového biomarkera pre stres, ktorý je objektívny, a preto nepodlieha vplyvom sociálnej žiadúcnosti, je jednou z hlavných silných stránok tejto štúdie. Táto štúdia je zároveň prvou, ktorá do meraní hladín vlasového kortizolu zahrnula populáciu matiek malých detí z MRK.

Hlavnou limitáciou tejto štúdie je obmedzená veľkosť vzorky, čo mohlo viesť k podhodnoteniu skúmaných

vzťahov a limituje zovšeobecniteľnosť našich zistení. Ďalšou možnou limitáciou je použitie relatívne sugestívnej formulácie v meraní pocíťovaného stresu súvisiaceho so socioekonomickým znevýhodnením, čo mohlo posilniť sociálne žiaduce odpovede niektorých účastníčok.

Implikácie

Životné podmienky v MRK a s tým súvisiaca zvýšená miera stresu sú faktory, ktoré by pracovníci poskytujúci služby zdravotnej a sociálnej starostlivosti v kontakte s pacientmi a klientmi z MRK mali pri práci s brať do úvahy, pretože tieto môžu byť základnou príčinou mnohých zdravotných a sociálnych problémov. Životné podmienky významne vplyvajú na hladiny stresových hormónov a ovplyvňujú tak celkové zdravie a blahobyt, preto je nevyhnutné aby im bola venovaná pozornosť zo strany tvorcov politík. Tvorcovia politík by sa mali zamerať na podporu duševného a fyzického zdravia matiek malých detí implementáciou politík zameraných na podporu prístupu k vzdelaniu pre marginalizované ženy a zlepšenie životných podmienok napríklad formou mikropôžičiek či svojpomocnej výstavby, ktoré sa ukázali byť efektívnym nástrojom, ako v prípade Projektu DOM.ov. Aby sa prehĺbilo pochopenie mechanizmov vedúcich k vyšším hladinám vlasového kortizolu, je potrebné ďalší výskum uskutočniť na väčšej a rôznorodejšej vzorke prípadne formou kvalitatívnej štúdie a zamerať sa aj na copingové stratégie a faktory podporujúce resilienciu v znevýhodnenom prostredí.

ZÁVER

Matky malých detí z MRK majú výrazne vyššie hladiny vlasového kortizolu v porovnaní s matkami z majoritnej slovenskej populácie, čo súvisí s tým, že čelia vyššej miere socioekonomického znevýhodnenia. Životné podmienky, konkrétne preľudnenosť a vybavenosť domácností, spolu s úrovňou vzdelania sú významnými prediktormi zvýšenej hladiny vlasového kortizolu. Tieto zistenia poukazujú na potrebu zlepšenia životných podmienok a prístupu k vzdelaniu s cieľom podporiť duševné a fyzické zdravie ľudí žijúcich v MRK.

Podakovanie

Chceli by sme vyjadriť vďaka všetkým spolupracujúcim lekárom, p.o. Zdravé regióny a ich asistentom podpory zdravia, komunitným centráam a sociálnym pracovníkom, ktorí na výskume participovali a umožnili nám vstup do terénu. Špeciálne poďakovanie patrí Ústavu fyzikálnych

vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, ktorého expertíza v oblasti mletia materiálov umožnila extrakciu vlasového kortizolu v súlade s metodológiou. Ďakujeme Ing. Františkovi Onderkovi, PhD. za pomoc pri spracovaní vzoriek vlasov. V neposlednom rade patrí naša vďaka všetkým matkám, ktoré súhlasili s účasťou v štúdiu.

Financovanie

Túto prácu podporila Agentúra na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-19-0493 a Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied, reg. č. 1/0593/21.

LITERATÚRA

1. **Anderson, W., White, V., Finney, A. (2019)** Coping with low income and cold homes. You just have to get by. Bristol: Center for Sustainable Energy. Available at: https://beatcold.org.uk/wp-content/uploads/2011/08/you_just_have_to_get_by.pdf.
2. **Atlas Rómskych komunit (2019)** Ministerstvo vnútra SR. Available at: <http://www.minv.sk/?atlas-romskych-komunit-2019>.
3. **Blair, C. et al. (2011)** Allostatic and allostatic load in the context of poverty in early childhood. *Development and Psychopathology*, 23(3), 845–857. doi:10.1017/S0954579411000344.
4. **Bowers, K. et al. (2018)** Maternal distress and hair cortisol in pregnancy among women with elevated adverse childhood experiences. *Psychoneuroendocrinology*, 95, pp. 145–148, doi: 10.1016/j.psyneuen.2018.05.024.
5. **Bronfenbrenner, U. (1977)** Toward an experimental ecology of human development. *American Psychologist*, 32(7), 513–531. doi: 10.1037/0003-066X.32.7.513.
6. **Costa Martins, R. et al. (2023)** Determinants of hair cortisol in preschool children and their mothers: A Brazilian birth cohort study. *Psychoneuroendocrinology*, 150, doi: 10.1016/j.psyneuen.2023.106027.
7. **Galluch, P. S., Miller-Serrano, M. (2018)** The truth about predispositions: Exposing the gap between what we say and how we feel. *Journal of Strategic Innovation and Sustainability*, 13(2), 37–53.
8. **Hollenbach, J.P. et al. (2019)** Hair cortisol, perceived stress, and social support in mother-child dyads living in an urban neighborhood. *The International Journal on the Biology of Stress*, 22(6), doi: 10.1080/10253890.2019.1604667.
9. **Kraus, M. W. (2018)** Beggars do not envy millionaires: Social comparison, socioeconomic status, and subjective well-being. In E. Diener, S. Oishi, & L. Tay (Eds.), *Handbook of well-being*. Salt Lake City, UT: DEF Publishers. doi:nobascholar.com.
10. **Ling, J., Xu, D., Robbins, L. B., & Meyer, J. S. (2020)** Does hair cortisol really reflect perceived stress? Findings from low-income mother-preschooler dyads. *Psychoneuroendocrinology*, 111, 104478. doi.org/10.1016/j.psyneuen.2019.104478.
11. **Milam, J. et al. (2014)** Hair Cortisol, Perceived Stress and Dispositional Optimism: A Pilot Study among Adolescents. *Journal of Traumatic Stress Disorders & Treatment*. doi.org/10.4172/2324-8947.1000126.
12. **O'Brien, K. M., Tronick, E. Z., Moore, C. (2013)** Relationship between Hair Cortisol and Perceived Chronic Stress in a Diverse Sample. *Stress and Health*, 29(4), 337–344. doi.org/10.1002/smi.2475.
13. **Rochovská, A., Rusnáková, J. (2018)** Poverty, segregation and social exclusion of Roma communities in Slovakia. *Bulletin of Geography, Socio-economic Series*, 42(42), doi: 10.2478/bog-2018-0039.
14. **Russell, E. et al. (2012)** Hair cortisol as a biological marker of chronic stress: Current status, future directions and unanswered questions. *Psychoneuroendocrinology*, 37(5), 589–601, doi: 10.1016/j.psyneuen.2011.09.009.
15. **Seeman, T. et al. (2010)** Socio-economic differentials in peripheral biology: Cumulative allostatic load. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1186, 223–239. doi: 10.1111/j.1749-6632.2009.05341.x.
16. **Serwinski, B. et al. (2016)** Associations between hair cortisol concentration, income, income dynamics and status incongruity in healthy middle-aged women. *Psychoneuroendocrinology*, 67, 182–188, doi: 10.1016/j.psyneuen.2016.02.008.
17. **Shonkoff, J. P. et al. (2012)** The lifelong effects of early childhood adversity and toxic stress. *Pediatrics*, 129(1). doi: 10.1542/peds.2011-2663.
18. **Staufenbiel, S.M. et al. (2013)** Hair cortisol, stress exposure, and mental health in humans: A systematic review. *Psychoneuroendocrinology*, 38(8), 1220–1235, doi: 10.1016/j.psyneuen.2012.11.015.
19. **Todd, J. I., Worell, J. (2000)** Resilience in low-income employed African American women. *Psychology of Women Quarterly*, 24, 119–128.
20. **Ursache, A. et al. (2017)** Socioeconomic status, hair cortisol and internalizing symptoms in parents and children. *Psychoneuroendocrinology*, 78, 142–150, doi: 10.1016/j.psyneuen.2017.01.020.